

Економіка та туризм

УДК 338.48

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17347307>

**Дослідження туристично-рекреаційного потенціалу регіону (на прикладі
Львівської області)**

Богдан Наталія Миколаївна,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри туризму і готельного господарства,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.

Бекетова, Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-8176-9721>

Оболенцева Лариса Володимирівна,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри туризму і готельного господарства,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.

Бекетова, Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-7085-6902>

Прийнято: 23.09.2025 | Опубліковано: 14.10.2025

Анотація: *В статті досліджуються сутність та склад туристично-рекреаційного потенціалу регіону, підходи до його оцінювання в сучасних українських реаліях та напрями розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону.*

Незважаючи на велику кількість досліджень стосовно розвитку туризму на регіональному рівні та вивчення туристично-рекреаційного потенціалу регіонів, залишаються недостатньо висвітленими теоретичні і

практичні аспекти оцінки і використання туристично-рекреаційного потенціалу.

Мета. Метою статті є дослідження туристично-рекреаційного потенціалу регіону в сучасних українських реаліях.

Методи. Задля досягнення мети та завдань дослідження було використано низку загальнонаукових та спеціальних методів: структурно-логічний, теоретичного узагальнення, аналіз і синтез, статистичний та експертний методи, рейтинговий метод.

Результати. В статті розроблено структурну схему туристично-рекреаційного потенціалу регіону, що містить такі елементи – природно-ресурсна складова; інфраструктурна складова; соціально-економічна складова – які взаємодіють між собою та завдяки результату дії стимулюючих та обмежуючих чинників призводять до кінцевого економічного результату.

За результатами аналізу наукових джерел здійснено класифікацію методів оцінки туристично-рекреаційних ресурсів, на основі чого встановлено, що оцінювання доцільно проводити із використанням комплексу методів: статистичних, експертних, рейтингових.

Здійснено оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу регіону на прикладі Львівської області, оскільки під час війни вона демонструє позитивну динаміку розвитку туризму.

Оцінювання проводилося в 4 етапи: спочатку було здійснено оцінювання складових туристично-рекреаційного потенціалу: природно-ресурсної, історико-культурної та туристичної інфраструктури, на основі чого розраховано загальну оцінку туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області за адміністративним районами.

Всі зазначені результати складають елементи наукової новизни даного дослідження, є актуальним і малодослідженим напрямом у сучасних умовах України, з урахуванням воєнного стану..

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані для формування стратегії розвитку туризму Львівської області, зокрема в частині удосконалення готельної, соціальної та транспортної інфраструктури; інтеграція рекомендацій у регіональні програми дозволить забезпечити сталий розвиток туристичної галузі й економічне зростання регіону.

Висновки. Грунтуючись на отриманих результатах дослідження, що складають елементи наукової новизни, а саме: розробленій структурній схемі туристично-рекреаційного потенціалу регіону; отриманій рейтинговій оцінці туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області, визначено найбільш вагомі напрями розвитку туристично-рекреаційного потенціалу: розвиток готельної та соціальної інфраструктури; розвиток транспортної інфраструктури; інформаційне забезпечення та інформаційна інфраструктура; підтримка малого бізнесу; популяризація культурної та природної спадщини.

Інтеграція зазначених заходів у загальну стратегію розвитку туризму в Львівській області дозволить максимально ефективно використовувати її потенціал, забезпечити сталий розвиток галузі та сприяти економічному зростанню регіону через залучення туристичних потоків, інвестицій та створення нових робочих місць.

Ключові слова: туризм, туристично-рекреаційний потенціал, ресурси, структура, рейтингова оцінка, сталий розвиток.

Research on the Tourism and Recreational Potential of the Region (a Case Study of Lviv Oblast)

Nataliia Bogdan,

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Tourism and Hospitality, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8176-9721>

Larysa Obolentseva,

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Tourism and Hospitality, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-7085-6902>

Abstract: *The article examines the essence and composition of the tourism and recreational potential of the region, approaches to its assessment in contemporary Ukrainian studies, and the directions for the development of the region's tourism and recreational potential.*

Despite a large number of studies on the development of tourism at the regional level and the study of the tourism and recreational potential of regions, the theoretical and practical aspects of the assessment and use of tourism and recreational potential remain insufficiently covered.

Purpose: *The aim of the article is to study the tourism and recreational potential of the region in the contemporary Ukrainian context.*

Methods: *To achieve the aim and objectives of the research, a number of general scientific and specialised methods were used: structural-logical, theoretical generalisation, analysis and synthesis, statistical and expert methods, ranking method.*

Results: *The article develops a structural scheme of the tourism and recreational potential of the region, which includes the following elements: natural-resource component; infrastructural component; socio-economic component – which interact with each other and, as a result of the action of stimulating and limiting factors, lead to the final economic outcome.*

Based on the analysis of scientific sources, a classification of methods for assessing tourist and recreational resources was carried out, which established that it is advisable to conduct the assessment using a set of methods: statistical, expert, and rating-based.

An assessment of the tourist and recreational potential of the region has been carried out using Lviv Oblast as an example, as during the war it demonstrates positive dynamics in tourism development.

The assessment was carried out in 4 stages: first, the components of the tourism and recreation potential were assessed: natural resources, historical and cultural, and tourist infrastructure, based on which the overall assessment of the tourism and recreation potential of Lviv region by administrative districts was calculated.

Practical significance of the obtained results. *The findings can be applied in developing a tourism development strategy for the Lviv region, particularly in improving hotel, social, and transport infrastructure. Integrating the proposed recommendations into regional programs will ensure the sustainable development of the tourism industry and promote the region's economic growth.*

Conclusions: *Based on the results of the assessment of the tourist and recreational potential of Lviv region, the most significant directions for the development of tourist and recreational potential have been identified: the development of hotel and social infrastructure; the development of transport infrastructure; information support and information infrastructure; support for small businesses; promotion of cultural and natural heritage.*

Integrating the specified measures into the overall tourism development strategy in the Lviv region will allow for the most effective use of its potential, ensure sustainable development of the industry, and contribute to the economic growth of the region through attracting tourist flows, investments, and creating new jobs.

Keywords: *tourism, tourism and recreational potential, resources, structure, rating assessment, sustainable development.*

Вступ. Воєнні дії в Україні істотно вплинули на стан і перспективи розвитку туристичної галузі, спричинивши різке скорочення туристичних потоків, зменшення доходів та втрату робочих місць. У період кризи та під час післявоєнного відновлення особливого значення набуває пошук ефективних механізмів стимулювання регіонального розвитку, зокрема у сфері туризму.

З огляду на це, актуальною є потреба у формуванні й реалізації дієвих напрямів підвищення ефективності туристичної індустрії як на державному, так і на регіональному рівнях. Планування відновлення регіонів вимагає глибокого аналізу сучасного стану галузі та вивчення найкращих вітчизняних і зарубіжних практик для розроблення адаптованої методології, що враховує специфіку кожного регіону. Це створить підґрунтя для системного підходу до формування та просування регіональних туристичних брендів, сприятиме відродженню галузі й зміцненню економічного потенціалу територій.

Одним із ключових чинників розвитку туризму є наявність та раціональне використання туристично-рекреаційних ресурсів конкретного регіону. З урахуванням поточної ситуації в Україні У роботі використано підхід case study із фокусом на Львівській області для дослідження структури

та методів оцінювання туристичного потенціалу регіону, оскільки під час війни вона демонструє позитивну динаміку розвитку туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження діяльності в галузі туризму та рекреації здійснювали вітчизняні вчені В.І. Азар, Л.О. Багрова, О.О. Бейдик [1], Ю.А. Веденін, В.Г. Герасіменко [2], Г.О. Горіна [3], О.В. Ільїна, С.П. Кузик, О.О. Любіцева, М.П. Мальська [4], Н.С. Мироненко, О.І. Ніколаєва [5], М.Д. Пістун, В.С. Преображенський, І.В. Смаль, Т.І. Ткаченко [6], В.І. Цибух, М.І. Школа [7] та інші дослідники.

Вітчизняні науковці присвятили дослідженню сутності та складу туристично-рекреаційного потенціалу територій багато досліджень. П.Ф. Коваль, Н.О. Алешугіна, Г.П. Андреева (2010) розглядають туристично-рекреаційний потенціал території як «ємне, багатоаспектне поняття, що охоплює сукупність природних, етнокультурних та соціально-історичних ресурсів, а також наявної господарської і комунікаційної інфраструктури території» [8].

Очевидним фактом є те, що туристичний потенціал базується на наявності туристичних ресурсів, які становлять основу для розвитку туристичного сектору.

Так, Г.В. Горін (2014) розглядає туристично-рекреаційних ресурси як «сукупність як безпосередньо рекреаційно-туристичних ресурсів, так і всіх наявних ресурсів і можливостей відповідного регіону ... забезпечення діяльності суб'єктів рекреаційно-туристичної сфери економіки, досягнення стійкості регіонального розвитку» [9].

А.А. Терехух, О.І. Мороз (2016) бачать туристично-рекреаційний потенціал як «несистематизовану сукупність усіх наявних та потенційних засобів, то із залученням людського ресурсу, можливостей продуктивних сил, організаційних здібностей, інвестицій, необхідних для формування туристичного продукту» [10].

Шулла Р.С., Попик М.М., Пітюлич М.М. (2024) пропонують дещо філософський підхід до розуміння сутності зазначених категорій: «туристичні ресурси представляють собою елемент реального світу, то туристичний потенціал як абстрактна категорія – є елементом ідеального світу... термін «туристичний потенціал» можна порівняти із терміном «потенціал успіху (прибутковості)» [11].

Стосовно підходів до дослідження та оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу територій закордонних авторів, багато з них вважають, що доцільно використання комплексної методики, що включає різні методи.

G. Ramírez-Guerrero, J. García-Onetti, M. Arcila-Garrido, & J.A. Chica-Ruiz (2021) присвятили своє дослідження розробці індексу туристичного потенціалу культурної спадщини з підходом «екосистемних послуг». Індекс враховує, як культурні об'єкти можуть бути інтегровані в туристичний продукт через те, що вони дають суспільству – естетичну, освітню, рекреаційну цінність, збереження спадщини тощо [12].

D.I.R Ferreira & J.-M.Sánchez-Martín (2022) пропонують дослідження оцінки туристичного потенціалу ландшафтних за допомогою опитувань попиту та візуальних методів (фото, парні порівняння) [13].

V. Moretto, G. Elia & G. Ghiani (2022) пропонують створення синтетичного індексу туризму, який поєднує адміністративні, інституційні, відкриті дані, використовує вагування й агрегування, щоб визначити рівні конкурентоспроможності територій [14].

L. Xuan, Z. Guohui, W. Hanlin & W. Ergang (2025) розробили методику оцінювання рівня розвитку туризму, використовуючи неточні дані про нічне освітлення (Night-Time Light) та дані POI («Points of Interest», точки інтересу), Це дозволяє побачити не лише офіційний туристичний потенціал, але й реальну активність та залученість території [15].

Отже, у наукових дослідженнях пропонуються різні підходи оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу територій, але загальним є те, що неодноразово обґрунтовано необхідність застосування стратегічного підходу до розвитку туристично-рекреаційної галузі регіонів України, який містить оцінювання її потенціалу, оскільки цей сектор економіки має складний, багатогранний характер і безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток країни.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Недостатня розробленість теоретичних і практичних аспектів розвитку туризму на регіональному рівні, зокрема у контексті оцінки і використання туристично-рекреаційно потенціалу, є важливою науковою проблемою.

Поглиблене вивчення туристично-рекреаційного потенціалу регіонів України зумовлене низкою невирішених проблем, що стримують розвиток галузі. Серед них: дисбаланс між наявними ресурсами та рівнем їх використання, слабка інфраструктурна та логістична пов'язаність територій; застарілі методики оцінювання потенціалу, орієнтовані переважно на ресурсні показники, без урахування інноваційності, цифровізації та впливу кризових чинників; потреба у переоцінці потенціалу регіонів з урахуванням євроінтеграційних процесів і завдань післявоєнного відновлення.

Отже, актуальність дослідження визначається необхідністю формування науково обґрунтованих підходів до оцінювання, планування та управління туристично-рекреаційним потенціалом, що сприятиме відновленню та сталому розвитку регіональної економіки України. Чітке розуміння рівня туристично-рекреаційного потенціалу на регіональному рівні дозволить ефективніше та конкретніше здійснювати планування галузевого та регіонального розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження туристично-рекреаційного потенціалу регіону в сучасних

українських реаліях. В межах досягнення мети визначено а вирішено низку завдань:

- дослідити підходи до визначення туристично-рекреаційного потенціалу території;
- здійснити критичний огляд методів оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу території;
- провести рейтингове оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу на прикладі регіону України в умовах воєнного стану;
- розробити напрями підвищення туристично-рекреаційного потенціалу регіону в сучасних українських реаліях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм є важливою складовою економіки, що не лише забезпечує значні фінансові надходження, а й сприяє соціальному розвитку – підвищенню рівня життя населення, створенню робочих місць і розвитку інфраструктури. Водночас оцінювання та ефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу регіонів потребують подальших наукових досліджень, адже саме цей потенціал є основою для формування стратегій розвитку туризму на місцевому рівні.

До початку війни туристична сфера України робила помітний внесок в економіку регіонів і формувала їхній позитивний імідж. Повномасштабна агресія РФ завдала галузі значних збитків, призвівши до зупинення діяльності у 2022 році. Однак уже в 2023 році спостерігалось часткове відновлення, що свідчить про стійкість і потенціал туризму. Тому планування післявоєнного розвитку галузі, зокрема через інструменти територіального брендингу, є актуальним завданням уже сьогодні.

Розвиток туристично-рекреаційної сфери регіонів України потребує комплексних заходів і реалізації цільових програм, що враховують природні, історико-культурні та соціально-економічні особливості територій. Туризм

на таких територіях може стати потужним чинником залучення інвестицій і підвищення конкурентоспроможності регіонів.

Регіональна стратегія розвитку туризму має не лише економічне, а й соціокультурне значення – сприяє збереженню спадщини, розвитку культурної ідентичності, міжрегіональної взаємодії та покращенню якості життя місцевого населення.

Дослідження туристично-рекреаційного потенціалу є складним завданням, що потребує системного підходу – аналізу природних, соціально-економічних, інфраструктурних і культурно-історичних чинників. Такий аналіз дозволяє формувати обґрунтовані рекомендації щодо розвитку туристичної інфраструктури та сталого використання ресурсів.

Отже, туристично-рекреаційний потенціал – це багатовимірне поняття, що поєднує природні, культурні та людські ресурси, здатні забезпечити розвиток туризму та зміцнення економіки регіонів України (рис. 1).

Рис.1. Структурна схема туристично-рекреаційного потенціалу регіону

Джерело: власна розробка авторів

На думку дослідників, ефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу та розвиток туристичної інфраструктури потребують застосування системного підходу. Такий підхід дозволяє об'єднати різні методи в єдину аналітичну модель, що дає змогу всебічно оцінити природні та антропогенні ресурси певної території, рівень розвитку туристичної інфраструктури, діяльність підприємств у конкурентному середовищі, а також взаємозв'язок цих складових із політичними, правовими, економічними та соціальними чинниками. Системний підхід є найбільш доцільним, оскільки забезпечує комплексне розуміння процесів, які формують туристичну сферу.

Туристично-рекреаційний потенціал території охоплює три головні групи ресурсів:

- природні – клімат, ландшафти, водні ресурси, екосистеми, що створюють основу для розвитку туризму;
- культурно-історичні – архітектурні пам'ятки, археологічна спадщина, традиції, народні промисли, культурні заходи, які формують привабливість регіону;
- соціально-економічні – інфраструктура, транспортна доступність, матеріально-технічна база, рівень сервісу та кадрове забезпечення, що визначають комфортність перебування туристів і стабільність функціонування галузі.

У передвоєнний період держава здійснила низку реформ у сфері туризму, спрямованих на його європейську інтеграцію. Прийняття сучасних нормативно-правових актів створило підґрунтя для сталого розвитку галузі, підвищення якості туристичних послуг, прозорості ринку та гарантування безпеки туристів.

Розвиток туризму в Україні має значний соціально-економічний потенціал і вимагає комплексного підходу до використання природних,

культурних і людських ресурсів, а також ефективної інтеграції в міжнародний туристичний простір.

Оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу регіону передбачає аналіз усіх його складових для визначення найперспективніших напрямів розвитку. Вибір стратегії залежить від рівня стратегічного потенціалу території, який визначається на основі різних підходів та методик оцінювання.

За результатами аналізу наукових джерел здійснено класифікацію методів оцінки туристично-рекреаційних ресурсів (табл.1).

Таблиця 1

Класифікація методів оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів

Назва методу	Характеристика	Сфера
Кількісні методи		
Картографічний метод	Оцінка ведеться за допомогою загально-географічних та тематичних туристичних карт	Попередня оцінка, інтерпретація результатів оцінки
Математичний метод	Складання реєстрів природних та історико-культурних ресурсів, може включати елементи якісної оцінки ресурсів туризму	Усі види ресурсів
Якісні методи		
Медико-біологічна оцінка	Ведеться дослідження комфортності клімату території та вплив природних факторів на організм людини; використовується система	Природні рекреаційні ресурси
Естетична оцінка	Визначається ступінь екзотичності та унікальності ресурсів, ступінь емоційного	Природні та історико-культурні
Технологічна	Включає питання техніки та технології	Природні ресурси
Економічна	Визначається ефективність різних заходів	Усі види ресурсів
Методика ЮНЕСКО	За культурною спадщиною виділяються шедеври творчості, за природною – феномени виняткової краси та естетичної цінності	Природні та історико-культурні ресурси
Екологічна оцінка	Здійснюється моніторинг забруднень довкілля, визначення ступеня негативного впливу промислових об'єктів, що знаходяться на території та поблизу туристичного регіону	Природні та історико-культурні ресурси
Комплексні методи		
Кадастр туристських ресурсів	Звід відомостей про туристичний регіон, включає кількісну та якісну опис об'єктів економічної оцінки, дані про динаміку та ступінь вивченості з додатком картографічних і статистичних матеріалів	Усі види ресурсів

Інформаційна система туристського розвитку території	Складається інформаційна модель туристичного регіону, що включає характеристику туристсько-рекреаційного потенціалу регіону, рекреаційне районування та специфікацію регіону	Усі види ресурсів
--	--	-------------------

Джерело: розроблено авторами за [1-4, 6, 10-11]

Задля оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу регіону обрано Львівську область. Оцінювання проводилося за адміністративними районами Львівської області.

Оцінювання проводилося в декілька етапів:

1. В якості експертів було залучено 9 співробітників структур, що працюють у тісній співпраці для розвитку та популяризації туристичного потенціалу Львівщини:

1) Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА) координує розвиток туризму на обласному рівні, займається розробкою та реалізацією програм розвитку туризму та курортів у Львівській області (Вебсайт: <https://sport.loda.gov.ua/>) (3 експерта);

2) Управління туризму Львівської міської ради займається розвитком міського туризму, організацією туристичних заходів та співпрацею з туристичними операторами на рівні міста Львова (Вебсайт: <https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-turyzmu/>) (3 експерта);

3) Туристичний інформаційний центр Львова (Вебсайт: <https://lviv.travel>) (3 експерта);

Експерти обиралися за наступними критеріями: наявність професійного досвіду (не менше 5 років); наукові публікації або участь у профільних дослідженнях; географічна обізнаність з особливостями адміністративних районів Львівської області.

Такий підхід дозволив отримати збалансовану оцінку, що враховує як теоретичні, так і практичні аспекти розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону.

2. Оцінювання проводилося за окремими групами критеріїв, що характеризують складові туристично-рекреаційного потенціалу: природно-ресурсний, історико-культурний і туристична інфраструктура, за допомогою шкалювання за бальними оцінками (за 10-бальною шкалою). Кожному показнику присвоюється значення, стандартизоване (нормалізація), щоб уникнути проблем, коли одиниці вимірювання різні. При оцінюванні використано експертні методи, які є найбільш доцільними при оцінюванні туристично-рекреаційного потенціалу регіону, оскільки цей процес передбачає врахування не лише кількісних показників (наприклад, кількість туристичних об'єктів, рівень інфраструктури чи потік туристів), а й якісних характеристик, які складно або неможливо виміряти статистичними методами. Окрім цього, експертне оцінювання дозволяє врахувати взаємодію усіх взаємопов'язаних факторів та визначити інтегральну оцінку потенціалу.

4. Далі застосовують ваги (оскільки показники мають різну значущість); потім обчислюють інтегральний індекс чи рейтинг.

5. Потім всі оцінки і зведено, та на їх основі розраховано усереднену загальну оцінку туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області за районами.

Львівщина займає одне провідних місць серед регіонів України, що мають значний вплив на розвиток культури, політики та економіки країни, вона є не лише одним з найбільших туристичних та курортних центрів на заході України, але й відіграє важливу роль у загальнодержавному розвитку завдяки своєму унікальному поєднанню багатої історико-культурної спадщини та природних ресурсів (рис. 2).

Рис. 2. Туристично-рекреаційні ресурси Львівської області

Джерело: власна розробка авторів

Львівщина завдяки поєднанню природних, рекреаційних і культурних ресурсів має високий потенціал для розвитку різних напрямів туризму – екологічного, культурно-пізнавального, оздоровчого тощо. Активна позиція місцевої влади, удосконалення інфраструктури та раціональне використання природно-історичних багатств сприяють зміцненню туристичного іміджу області, що позитивно впливає на її соціально-економічний розвиток і на розвиток країни загалом.

Важливою складовою рекреаційного потенціалу регіону є лікувальні мінеральні води. На Львівщині виявлено сім із восьми основних типів мінеральних вод, що використовуються в бальнеології, що свідчить про унікальне різноманіття природних джерел. Крім того, область є центром видобутку озокериту – зокрема, у Бориславі розташоване найбільше в Україні родовище цієї лікувальної копалини, яка також трапляється поблизу смт Стара Сіль [16, 17].

Природні ландшафти Львівщини – ліси, водойми, гірські території – створюють сприятливі умови для розвитку відпочинку й активного туризму. Гірськолижні курорти Славське, Тисовець, Турка, Розлуч приваблюють туристів з України та з-за кордону. Лісові масиви області охоплюють понад 270 тис. га, з яких значна частина має рекреаційне чи заповідне призначення.

Водночас природно-заповідний фонд регіону налічує понад 300 об'єктів, серед яких – заповідник «Розточчя» та національні парки «Яворівський» і «Сколівські Бескиди» [16, 17].

Попри значний природний потенціал, у регіоні ще існує багато невикористаних можливостей, зокрема у сфері бальнеології, водного й оздоровчого туризму. Раціональне використання цих ресурсів може стимулювати подальший розвиток інфраструктури й економіки Львівщини.

Львівська область також вирізняється великою кількістю історико-культурних пам'яток – понад 3900 архітектурних об'єктів різних епох, із яких 512 мають загальнодержавне значення. Найбільше їх зосереджено у Львові, який є одним із головних культурних центрів країни. На основі цих пам'яток створено низку заповідників – у Львові, Жовкві, Нагуєвичих, Сколівському районі («Тустань») та Буському районі («Олеський замок»). Відомий туристичний маршрут «Золота підкова» поєднує найвизначніші пам'ятки регіону та сприяє розвитку культурного туризму [16, 17].

Санаторно-курортна мережа Львівщини є однією з найрозвиненіших в Україні – тут діє понад 80 санаторіїв і пансіонатів, які надають широкий спектр лікувально-оздоровчих послуг.

Останніми роками в області активно поширюються нові форми туризму – зелений, екстремальний, конгресовий. Зокрема, сільський (зелений) туризм активно розвивається в Карпатах і Передкарпатті: понад 200 власників агроосель пропонують відпочинок у сільській місцевості.

Отже, Львівщина має надзвичайно багатий туристичний потенціал, заснований на поєднанні природних, історичних і культурних ресурсів. Їхнє ефективне використання й подальший розвиток здатні забезпечити регіону стійке економічне зростання та підвищити його конкурентоспроможність у національному й міжнародному туристичному просторі.

Розрахунки рейтингової оцінки складових туристично-рекреаційного потенціалу проводилися із використанням даних Державної статистики та звітів з туристичної діяльності Львівської ОДА.

Результати рейтингової оцінки складових туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області за адміністративними районами надано в табл. 2-4.

Таблиця 2

Рейтингова оцінка природно-ресурсного потенціалу Львівської області за районами

Складові	Коефіцієнт вагомості	Дрогобицький	Золочівський	Львівський	Самбірський	Стрийський	Червоноградський	Яворівський
природні	0,19	3,996/0,71*	2,997/0,53	2,997/0,52	3,663/0,71	3,996/0,64	2,997/0,52	3,663/0,65
освоєння природних туристичних ресурсів	0,21	6/1,26	3/0,63	6/1,26	3/0,63	3/0,63	2/0,42	2/0,42
рекреаційна ємність території	0,20	7/1,43	6/1,24	6/1,24	8/1,63	8/1,63	5/1,03	6/1,24
норми допустимого рекреаційного навантаження на територію	0,18	9/1,6	7/1,23	8/1,41	8/1,42	6/1,06	5/0,87	5/0,83
стійкість природних комплексів до рекреаційного навантаження	0,21	8/1,75	7/1,55	8/1,75	7/1,55	8/1,75	5/1,15	8/1,75
Разом	1,00	6,84	5,25	6,24	6,02	5,82	4,03	5,02

*через / вказано значення з врахуванням коефіцієнту вагомості

Джерело: розраховано авторами за [17]

Рейтингову оцінку історико-культурної спадщини Львівської області за районами надано в табл. 3.

Таблиця 3

Рейтингова оцінка історико-культурної спадщини Львівської області за районами

Складові	Коефіцієнт вагомості	Дрогобицький	Золочівський	Львівський	Самбірський	Стрийський	Червоноградський	Яворівський
насиченість території пам'ятками історії та культури	0,25	6/1,5*	7/2,0	10/2,3	8/2,0	7/1,5	4/1,1	7/1,74
рівень значущості пам'яток історії та культури (всесвітнього, національного, державного надбання)	0,25	7/1,75	8/1,79	8/2,0	7/1,75	7/1,75	3/0,74	6/1,65
історичне, культурне, інше значення пам'яток	0,25	6/1,5	8/2,1	7/2,0	7/1,75	7/1,75	3/0,85	6/1,58
сучасний стан та рівень збереження історико-культурних ресурсів	0,25	3/0,75	4/1,1	5/1,25	4/0,73	3/0,75	2/0,52	3/0,77
Разом	1	5,40	6,85	7,65	6,25	5,75	3,03	5,54

*через / вказано значення з врахуванням коефіцієнту вагомості

Джерело: розраховано авторами за [17]

В табл. 4 наведено рейтингову оцінку туристичної інфраструктури Львівської області.

Таблиця 4

Рейтингова оцінка туристичної інфраструктури Львівської області за районами

Складові	Коефіцієнт вагомості	Дрогобицький	Золочівський	Львівський	Самбірський	Стрийський	Червоноградський	Яворівський
Забезпеченість території засобами розміщення	0,15	8/1,29*	6/0,95	9/1,44	5/0,8	4/0,64	2/0,31	4/0,66

Завантаження засобів розміщення	0,14	9/1,21	7/0,93	8/1,07	5/0,68	4/0,53	3/0,39	5/0,69
Транспорт	0,14	7/0,98	6/0,85	8/1,13	7/0,98	6/0,85	6/0,84	7/0,99
Доступність	0,14	8/1,2	8/1,23	9/1,37	8/1,2	8/1,15	7/1,08	8/1,25
Медичні	0,12	9/0,98	8/0,87	9/0,98	8/0,87	7/0,77	7/0,77	8/0,86
Харчування	0,15	6/0,9	6/0,9	8/1,2	5/0,75	3/0,45	5/0,75	6/0,9
Туристичні та екскурсійні агенції	0,15	5/0,78	5/0,78	8/1,25	6/0,94	3/0,52	1/0,18	4/0,69
Разом	1	7,34	6,52	8,44	6,25	4,93	4,23	5,99

*через / вказано значення з врахуванням коефіцієнту вагомості

Джерело: розраховано авторами за [17]

Оскільки думки експертів під час проведення дослідження дещо відрізняються, доцільно оцінити ступінь узгодженості їх оцінок, щоб забезпечити надійність і об'єктивність результатів.

Розрахунок узгодженості думок експертів дозволяє:

- перевірити, наскільки експертна група є однорідною в оцінках;
- визначити, чи можна об'єднувати оцінки в середнє значення;
- підвищити довіру до отриманих результатів у науковому та практичному контексті.

Найпоширеніший метод – розрахунок коефіцієнта конкордації W Кендала, який показує рівень узгодженості між рейтингами експертів.

$$W = \frac{12S}{(n^2(m^3 - m))}$$

де S – сума квадратів відхилення оцінок рангів кожного об'єкта експертизи від середнього значення;

n – число експертів;

m – число об'єктів експертизи.

$0 < W < 1$: 0 – цілковита неузгодженість думок експертів;

1 – однастайність експертів).

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

$0 < W < 0,2$ – узгодженість дуже низька; $0,2 < W < 0,4$ – узгодженість середня; $0,4 < W < 0,6$ – узгодженість середня; $0,6 < W < 1$ – узгодженість висока.

В даному випадку $W = 0,78$, тобто, рівень узгодженості думок експертів високий і результати оцінювання можна використовувати в подальшій роботі.

Результати зведеного оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області за районами та рейтингові оцінки за районами надано в табл. 5 та на рис. 3.

Таблиця 5

Загальна рейтингова оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області за районами

Складові	Коефіцієнт вагомості	Дрогобицький	Золочівський	Львівський	Самбірський	Стрийський	Червоноградський	Яворі вський
Природно ресурсний	0,33	6,84/ 2,2*	5,25/ 1,68	6,24/ 2,10	6,02/ 1,94	5,82/ 1,88	4,03/ 1,31	5,02/ 1,63
Історико-культурний	0,33	5,40/ 1,81	6,85/ 2,21	7,65/ 2,53	6,25/ 2,04	5,75/ 1,94	3,03/ 1,05	5,54/ 1,93
Туристична інфраструктура	0,34	7,34/ 2,59	6,52/ 2,29	8,44/ 2,99	6,25/ 2,24	4,93/ 1,77	4,23/ 1,56	5,99/ 2,09
Загальна оцінка		6,57	6,17	7,51	6,16	5,48	3,77	5,48

*через / вказано значення з врахуванням коефіцієнту вагомості

Джерело: розраховано авторами

Рис. 3. Загальна рейтингова оцінка рівня туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області за адміністративними районами

Джерело: складено авторами

Як показують отримані результати, найвищу оцінку за туристсько-рекреаційним потенціалом має Львівський район, що зумовлено низкою факторів, серед яких є наявність розвиненої інфраструктури, ефективного збереження природних і історичних пам'яток, а також значні інвестиції у розвиток туристичної галузі. Розвиненість туристичної інфраструктури включає не лише мережу готелів, ресторанів і розважальних закладів, але й ефективну транспортну систему, що забезпечує зручний доступ до основних туристичних об'єктів. Львівський район є важливим центром культурного і природного туризму завдяки своїм історичним пам'яткам, які включають об'єкти, занесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також багатим природним ресурсам, що сприяють розвитку різноманітних видів туризму, зокрема екологічного, пізнавального та рекреаційного.

Натомість, найнижча оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу відзначена у Червоноградському районі, незважаючи на наявність значної кількості історичних та природних пам'яток. Це зумовлено тим, що місцева влада приділяє основну увагу розвитку промисловості, зокрема видобутку корисних копалин, що обмежує можливості для розвитку туристичної

інфраструктури. Недостатній рівень інвестицій у туристичну галузь та відсутність комплексного підходу до збереження та використання природно-культурного потенціалу цього регіону негативно впливають на його туристичну привабливість. Враховуючи наявний потенціал, Червоноградський район має можливість для розвитку рекреаційного та культурного туризму, але для цього необхідно змінити пріоритети місцевого розвитку та активно сприяти залученню інвестицій у туристичну інфраструктуру, а також розробляти програми для збереження і популяризації місцевих історичних і природних об'єктів.

Грунтуючись на отриманих результатах оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області, варто зазначити найбільш вагомі напрями розвитку туристично-рекреаційного потенціалу:

1. Розвиток готельної та соціальної інфраструктури

Комфортне перебування туристів вимагає оновлення готелів, відкриття нових закладів розміщення, ресторанів, об'єктів дозвілля й обслуговування. Це підвищує рівень сервісу та конкурентоспроможність регіону.

2. Розвиток транспортної інфраструктури

Налагодження зручного сполучення між населеними пунктами та туристичними локаціями є основою привабливості регіону. Поліпшення доріг, розвиток залізничних і авіаперевезень забезпечують кращу доступність Львівщини та зменшують витрати туристів.

3. Інформаційне забезпечення та інформаційна інфраструктура

Розвиток туристичного потенціалу потребує якісної інформаційної підтримки – як з боку фахівців, так і через сучасні онлайн-ресурси. Співпраця науки й бізнесу сприяє створенню нових маршрутів і підвищенню поінформованості туристів. Онлайн-просування, участь у виставках і міжнародних форумах допомагають популяризувати туристичні можливості Львівщини та приваблюють іноземних відвідувачів.

4. Підтримка малого бізнесу

Стимулювання підприємництва у сфері гостинності, харчування та розваг сприяє створенню робочих місць і розвитку місцевої економіки. Малі підприємства часто стають джерелом інноваційних туристичних продуктів.

5. Популяризація культурної та природної спадщини

Активне просування історико-культурних пам'яток, природних парків і заповідників через медіа, виставки та конкурси формує позитивний імідж регіону й стимулює туристичний потік.

Отже, інтеграція цих заходів у загальну стратегію розвитку туризму дозволить максимально ефективно використовувати потенціал Львівської області, забезпечити сталий розвиток галузі та сприяти економічному зростанню регіону через залучення туристичних потоків, інвестицій та створення нових робочих місць.

Висновок. Незважаючи на велику кількість досліджень стосовно розвитку туризму на регіональному рівні та вивчення туристично-рекреаційного потенціалу регіонів, залишаються недостатньо висвітленими теоретичні і практичні аспекти оцінки і використання туристично-рекреаційного потенціалу.

В статті розроблено структурну схему туристично-рекреаційного потенціалу регіону, що містить такі елементи – природно-ресурсна складова; інфраструктурна складова; соціально-економічна складова – які взаємодіють між собою та завдяки результаті дії стимулюючих та обмежуючих чинників призводять до кінцевого економічного результату.

За результатами аналізу наукових джерел здійснено класифікацію методів оцінки туристично-рекреаційних ресурсів, на основі чого встановлено, що оцінювання доцільно проводити із використанням комплексу методів: статистичних, експертних, рейтингових.

Оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу регіону проводилося на прикладі Львівської області, оскільки під час війни вона демонструє позитивну динаміку розвитку туризму.

Грунтуючись на отриманих результатах оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області, визначено найбільш вагомими напрями розвитку туристично-рекреаційного потенціалу: розвиток готельної та соціальної інфраструктури; розвиток транспортної інфраструктури; інформаційне забезпечення та інформаційна інфраструктура; підтримка малого бізнесу; популяризація культурної та природної спадщини.

Мета та завдання дослідження досягнуто, результати рекомендовано використовувати в процесах планування регіонального і галузевого розвитку.

Інтеграція зазначених заходів у загальну стратегію розвитку туризму в Львівській області дозволить максимально ефективно використовувати її потенціал, забезпечити сталий розвиток галузі та сприяти економічному зростанню регіону через залучення туристичних потоків, інвестицій та створення нових робочих місць.

В напрямку дослідження туристично-рекреаційного потенціалу доцільно спрямувати подальший науковий пошук на формування організаційно-економічних аспектів розвитку туристично-рекреаційного потенціалу та планування джерел фінансування цього процесу під час воєнного стану та у період післявоєнного відновлення.

Список використаних джерел

1. Бейдик О.О. Туристично-рекреаційні ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К.: Київський університет, 2001. – 395 с.
2. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія / за заг. ред. проф. В.Г. Герасименка. – Одеса : Астропринт, 2013. – 334 с.

3. Горіна Г.О. Ринок туристичних послуг: управління розвитком в умовах просторової поляризації : монографія / Г.О. Горіна. – Кривий Ріг: Черняхівський Д.О., 2016. – 305 с.

4. Мальська М.П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) : монографія / М.П. Мальська. – К., 2009. – 363 с.

5. Ніколаєва О.І. Форми територіальної організації рекреаційного господарства регіону / О.І. Ніколаєва // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Географічні науки. – 2017. – Вип. 7. – С. 215–220. DOI відсутній

6. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 537 с.

7. Школа І.М., Ореховська Т.М. Розвиток туристичного бізнесу регіону : монографія / І.М. Школа, Т.М. Ореховська. – Чернівці: Книга – XXI, 2007. – 292 с.

8. Коваль П.Ф., Алешугіна Н.О., Андрєєва Г.П. та ін. В'їзний туризм : навч. посіб. – Ніжин : Видавництво Лук'яненко В.В., 2010. – 304 с.

9. Горин Г.В. Рекреаційно-туристичний потенціал Західного регіону України у контексті транскордонного співробітництва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – Вип. 2. – С. 171–178. – Режим доступу: https://ird.gov.ua/sep/sep20142%28106%29/sep20142%28106%29_171_HorynH_V.pdf (дата звернення: 03.08.2025).

10. Терєбух А.А., Мороз О.І. Оцінювання туристичного потенціалу DESTИНАЦІЙ: демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 335–343. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_39 (дата звернення: 03.08.2025).

11. Шулла Р.С., Попик М.М., Пітюлич М.М. Туристично-рекреаційний потенціал регіону: сутність і фактори впливу // Бізнес Інформ. – 2024. – № 3. – С. 71–79. – Режим доступу: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-3-71-79>

12. Ramírez-Guerrero G., García-Onetti J., Arcila-Garrido M., Chica-Ruiz J.A. A Tourism Potential Index for Cultural Heritage Management through the Ecosystem Services Approach // Sustainability. – 2021. – 13(11). – 6415. – URL: <https://doi.org/10.3390/su13116415>

13. Ferreira D.I.R., Sánchez-Martín J.-M. The Assessment of the Tourism Potential of the Tagus International Nature Reserve Landscapes Using Methods Based on the Opinion of the Demand // Land. – 2022. – 11(1). – 68. – URL: <https://doi.org/10.3390/land11010068>

14. Moretto V., Elia G., Ghiani G. A composite tourism index for the competitiveness of marginal areas: a pilot application in a Southern Italy province // Measuring Business Excellence. – 2022. – 26(4). – P. 471–495. – URL: <https://doi.org/10.1108/MBE-04-2021-0058>

15. Xuan L., Guohui Z., Hanlin W., Ergang W. Evaluating the Progress of Tourism in a Less-Developed Area of China: A Tourism Development Index Approach Based on Night-Time Light and POI Data // Land. – 2025. – 14(2). – 338. – URL: <https://doi.org/10.3390/land14020338>

16. Запотоцький С., Горін І. Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області: географічні особливості використання та відтворення // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2018. – № 1(70). – С. 72–79. Режим доступу: <http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.13>

17. Рекреаційний потенціал Львівщини : статист. збірник / Головне управління статистики у Львівській обл. – 2021. – Режим доступу: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2021/ZB212010Y11_2.pdf (дата звернення: 03.08.2025).

18. Мігущенко Ю.В. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівської області // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/91.pdf (дата звернення: 03.08.2025).

